

Projektbericht

Interdisziplinäres Arbeiten an der Berufsmaturitätsschule Winterthur

Claudio Caduff

Professur Fachdidaktik der beruflichen Bildung
Pädagogische Hochschule Zürich
Abteilung Sekundarstufe II / Berufsbildung

März 2018

DOI: 10.5281/zenodo.1298940

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Begriff Interdisziplinarität	5
3	Interdisziplinarität im BM-Unterricht	9
4	Interdisziplinärer Unterricht konkret	19
5	Diskussion	34
	Literatur	40

1 Einleitung

Interdisziplinäres Arbeiten war schon im früheren Rahmenlehrplan für die Lehrgänge der Berufsmaturität verankert, aber erst im neuen Rahmenlehrplan aus dem Jahr 2012 (RLP-BM, SBFI 2012) wurde das interdisziplinäre Arbeiten systematisch beschrieben und quantifiziert (u.a. auch durch die Festlegung einer eigenen Maturanote). Neu im Vergleich zum alten Lehrplan war neben der eigenen Maturanote das Interdisziplinäre Arbeiten in den Fächern (IDAF), was die Schulen nicht nur inhaltlich, sondern besonders auch organisatorisch vor grosse Herausforderungen stellte. Der neue RLP-BM musste ab dem Schuljahr 2015/16 für neue Lehrgänge umgesetzt werden.

Die Berufsmaturitätsschule Winterthur (an der BBW) begann schon früh mit den Umsetzungsarbeiten. Im Rahmen dieser Arbeit gelang deren Leiter, Beat Deola, an mich mit der Bitte um eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts. Diese Begleitung umfasste einerseits zwei Inputs zur Interdisziplinarität, einen theoretischen zum Begriff Interdisziplinarität und einen praktischen zur pragmatischen Umsetzung der Vorgaben des RLP-BM, sowie als Kernstück eine kleine qualitative Erhebung zur Wirkung des IDAF am Ende des ersten Lehrgangs (Vollzeit, ein Jahr), in dem die Lernenden nach dem neuen Rahmenlehrplan ausgebildet wurden.

Der vorliegende Bericht fasst die wesentlichen Elemente dieser wissenschaftlichen Begleitung zusammen: Kapitel 2 setzt sich in knapper Form mit dem wissenschaftlichen Begriff der Interdisziplinarität auseinander. Das folgende Kapitel beleuchtet die Interdisziplinarität im BM-Unterricht, dabei wird zuerst eine Begriffsbestimmung für den BM-Unterricht vorgenommen, dann werden die Richtlinien des LP-BM erläutert, bevor Umsetzungsmöglichkeiten aus dem Buch zum BM-Unterricht (Caduff et al., 2014) dargelegt werden. Im Kapitel 4 werden das Konzept zum interdisziplinären Arbeiten der Berufsmaturitätsschule Winterthur, die erstmalige Umsetzung im Schuljahr 2015/16 und die Ergebnisse der qualitativen Erhebung vorgestellt. Ein Fazit schliesst den Projektbericht ab, wobei sich dieser kritisch mit dem Konzept des interdisziplinären Arbeitens im BM-Unterricht auseinandersetzt und auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse aufzeigt, was beim Vermitteln und Aneignen überfachlicher Kompetenzen im Unterricht beachtet werden soll.

Für die gute und fruchtbare Zusammenarbeit bedanke ich mich bei Beat Deola, Leiter der Berufsmaturitätsschule Winterthur, bei Andrea Heckmann, Verantwortliche für das interdisziplinäre

Arbeiten an der Berufsmaturitätsschule Winterthur, bei allen Lehrerinnen und Lehrern der der Berufsmaturitätsschule Winterthur, insbesondere bei jenen, die ich interviewen durfte, sowie bei den interviewten Lernenden der Berufsmaturitätsschule Winterthur.

2. Begriff Interdisziplinarität

Interdisziplinarität ist ein schwieriger Begriff, wird er doch häufig unreflektiert als Konsens erheischendes gutes Wort, als sogenannter Überredungsbegriff (Reichenbach, 2004) verwendet: «Es gibt nur wenige Begriffe in der aktuellen Wissenschaftsdiskussion, bei denen die Diskrepanz zwischen Verwendungshäufigkeit und theoretischer Reflexion so gross ist wie im Fall der Interdisziplinarität. Kaum ein Kontext, an dem sie nicht als förderlich erachtet, kaum ein Tag, an dem sie nicht in wissenschaftspolitischen Debatten als unverzichtbare Schlüsselkompetenz postuliert wird» (Jungert, 2013, S. 1). Und in Kombination mit dem ebenso schillernden wie mehrdeutigen Begriff Kompetenz scheint «Interdisziplinäre Kompetenz» noch offener zu sein und «den Sachverhalt eher zu verkomplizieren als Klarheit herzustellen» (Lerch, 2017, S. 11). Zudem wird der Begriff in sehr unterschiedlichen Feldern wie Wissenschaft, Technik, Sport und eben auch (hoch)schulischer Bildung verwendet und meint dort jeweils etwas spezifisch Eigenes, obwohl gerade im pädagogischen Diskurs das Phänomen des Überredungsbegriffs im Sinne Reichenbachs sehr stark sichtbar ist.

Beim Terminus Interdisziplinarität gilt es zunächst zwischen drei Ebenen zu unterscheiden (Lerch, 2017, S.12): der wissenschaftlichen, der politischen und der praktischen. In der Wissenschaft spricht man von Interdisziplinarität, wenn verschiedene Disziplinen involviert sind. Auf der politischen Ebene geht es darum, Informationen aus verschiedenen Bereichen zusammenzuführen und diese zur Grundlage von Entscheiden zu machen. Im praktischen Sinne meint Interdisziplinarität (besonders auch in der Wirtschaft) die Vernetzung von Akteuren und Spezialisten, um Projekte zu realisieren. Hier soll zunächst kurz auf die wissenschaftssoziologische Perspektive eingegangen werden, bevor dann im nächsten Kapitel das Verständnis von Interdisziplinarität, das dem BM-Rahmenlehrplan zugrunde liegt, vorgestellt wird.

Der Begriff Interdisziplinarität kann nur verstanden werden, wenn zunächst geklärt wird, was unter Disziplin zu verstehen ist. Für Stichweh (1979) sind wissenschaftliche Disziplinen charakterisiert durch

- einen hinreichen homogenen Kommunikationszusammenhang unter Forschenden
- einen Korpus wissenschaftlichen Wissens

- mehrere gegenwärtige problematische Fragestellungen
- spezifische Forschungsmethoden
- institutionalisierte Strukturen (z.B. an Universitäten) und Karrierestrukturen

Disziplinen haben also je eigene Begriffe, Methoden und Theorien, und Disziplinarität ist die Grundform wissenschaftlichen Arbeitens (Mittelstrass, 2005, S. 236). Und für Stichweh (1979) macht gerade die Reduktion der Komplexität von Realität durch einen bestimmten Fokus bzw. die Betrachtung der Realität durch eine ganz spezifische Linse das Wesen der wissenschaftlichen Disziplinen aus. Im Gegensatz dazu findet Interdisziplinarität in der Anwendungsforschung statt, besonders wenn die Wissenschaft in den gesellschaftlichen Kontext eingebunden ist. «Interdisziplinarität zielt aber nicht auf eine Integration der Konzepte verschiedener Disziplinen und ist damit keine Antwort auf die Ausdifferenzierung bzw. Fragmentierung der Wissenschaft» (Cramer, 2016, S. 23). Das problemzentrierte Verständnis von Interdisziplinarität wird auch von Mittelstrass (1989) betont, darum haben die Disziplinen selber oft kein Bedürfnis nach Interdisziplinarität, vielmehr entsteht dieses aus Problemstellungen jenseits der Disziplinen. Dennoch glaubt er, dass wissenschaftliche Forschung zunehmend nicht mehr in den Disziplinen, sondern zwischen ihnen stattfinden wird und er begründet dies mit folgenden Thesen (ebd., S. 72-77):

- Disziplinen haben eine «eingebaute» Interdisziplinarität, sie nutzen z.B. Methoden, die sie nicht selber hervorgebracht haben.
- Spezialisierung innerhalb der Disziplinen erfordert interdisziplinäre Kompetenz, andernfalls würden diese «orientierungslos».
- Die zunehmende Spezialisierung führt zum Verlust von Disziplinarität, darum ist Interdisziplinarität oft die «Wiederherstellung der alten *Disziplinarität*».
- Interdisziplinarität ist problemorientiert.
- Interdisziplinarität dient der «Rückgewinnung wissenschaftlicher Wahrnehmungsfähigkeit» besonders auch zum Zweck der Antizipation von gesellschaftlichen Problemen.
- Interdisziplinarität ist eine Wachstumsstrategie im Wissenschaftsbetrieb.
- Interdisziplinarität ermöglicht neue Fragestellungen und fördert mithin das Querdenken.
- Interdisziplinarität ist nur ein Zwischenschritt zu Transdisziplinarität.

Transdisziplinarität hingegen ist «auf einer Ebene angesiedelt [...], auf der ihr Bedeutungsgehalt nicht auf spezifische Probleme einzelner Disziplinen referiert. Stattdessen visieren diese Gemeinsamkeiten an, die es erlauben, heterogen erscheinende Problemklassen mehrerer Disziplinen zu übergreifen» (Stichweh, 1979, S. 93).

Aus wissenschaftlicher Sicht ist kaum bestritten, dass in der Interdisziplinarität ein «harter disziplinärer Kern» (Isenmann, 2009, S. 20) steckt. Interdisziplinarität setzt Disziplinarität «in dreifacher Hinsicht notwendig voraus:

- Interdisziplinarität impliziert bereits eine mehr oder weniger qualifizierte Vorstellung von Wissenschaft – bzw. den Wissenschaften im Plural – d.h. von den einzelnen Disziplinen und dem Fachwissen.
- Interdisziplinarität ist auf das Fachwissen sowie auf Kenntnisse über Methoden und Grundannahmen in den einzelnen Disziplinen angewiesen.
- Interdisziplinarität erfordert ein wissenschaftstheoretisches und fachwissenschaftliches Mindestreflexionsvermögen, zumindest im Hinblick auf das Verstehen der Fachsprache in den Disziplinen» (ebd.).

Interdisziplinarität muss aus zwei Perspektiven erfasst werden: aus der wissenschaftlich-erkenntnistheoretischen und aus der wissenschaftlich-praktischen, in der es um Arbeitsweisen, Methoden usw. geht. Dabei ist zu beachten (vgl. dazu Lerch, 2016, S. 19 ff.), dass Disziplin und Person in Wechselwirkung zueinander stehen. Personelle Veränderungen können zum Beispiel neue Perspektiven auf eine Disziplin eröffnen.

Es sind vor allem aber gesellschaftliche Veränderungen, die Interdisziplinarität (nicht so sehr im wissenschaftlichen Sinne) befördern. Für Lerch (2016, S. 22 ff.) sind dies vor allem das lebenslange Lernen, neue Arbeitsformen und die Beschleunigung.

Für Isenmann (1999, S. 34 ff.) ist Interdisziplinarität besonders auch eine Frage des Gestaltens und er hebt dabei zwei «Felder» hervor, die sich in erster Linie auf Universitäten und deren Personal beziehen. Sie lassen sich seiner Meinung aber zum Teil auch auf andere Institutionen übertragen:

«Intrapersonale Interdisziplinarität richtet sich an jeden – an Studierenden, wissenschaftliche Mitarbeiter und Professoren –, der sich selbst wissenschaftlich betätigt [...]. Sie bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit für das Verständnis anderer Disziplinen. Intrapersonale Interdisziplinarität bildet die Basis für interpersonelle Interdisziplinarität, d.h. für die Zusammenarbeit von Vertretern verschiedener Disziplinen.

Interpersonale Disziplinarität zielt auf die innige Zusammenarbeit von Vertretern verschiedener Disziplinen [...]. Sie basiert auf intrapersonaler Interdisziplinarität und kann durch die Gestaltung von Studiengängen an den Universitäten in entscheidender Weise vorbereitet werden» (ebd.).

Die obenstehenden kurzen Ausführungen zur Interdisziplinarität machen deutlich, dass ein wissenschaftliches Verständnis dieses Konzepts für den Unterricht auf der Sekundarstufe II nicht hilfreich ist. Darum wurde im Zusammenhang mit dem BM-Rahmenlehrplan 2006 in einer Wegleitung zu Konkretisierung des Rahmenlehrplans in sogenannten Schullehrplänen das Verständnis des Begriffs zu diesem Zweck geklärt.

Interdisziplinarität im BM-Unterricht¹

Seit Jahrzehnten unternehmen Pädagogik und Didaktik Anstrengungen, um neue curriculare Konzepte zu finden, mit denen sich die starre Eingrenzung in Disziplinen und entsprechende Schulfächer aufbrechen lässt. Besonders in der Berufsbildung versucht man, Theorie und Praxis, das heisst schulisches Lehren und Lernen und die Lebenswelt, organischer miteinander zu verbinden. Kritiker behaupten, dass die pluri- oder interdisziplinäre Öffnung der Schule eine Modeerscheinung sei und dass solche Ansprüche nur Leerlauf produzierten. Es bestehe ferner die Gefahr, dass die interdisziplinäre Öffnung der Schule zu deren Instrumentalisierung für utilitaristische Zwecke führe.

Begriffsklärung für den BM-Unterricht

In einem Beitrag zum Thema «Interdisziplinarität: Ein Mehrwert für die Disziplinen» behandeln Gianni Ghisla und Luca Bausch (2006) zum einen eine epistemologische, zum andern eine pädagogische Frage:

1. Was ist mit Interdisziplinarität im didaktischen Konzept der Oberstufe, insbesondere in der Berufsbildung gemeint?
2. Welche organisatorischen und strukturellen Bedingungen setzt eine interdisziplinäre didaktische Praxis voraus?

Ghisla und Bausch definieren Interdisziplinarität als Denkweise, die dazu neigt, die Grenzen zwischen den Disziplinen ständig zu überschreiten. Sie weisen darauf hin, dass jede Festlegung oder Abgrenzung gleichzeitig auch eine Negation ist. Eine Grenze ist also gleichzeitig trennend und verbindend. Jede Definition oder Abgrenzung hat dabei als Konstruktion auch eine kommunikative Funktion – sie trägt zur gegenseitigen Verständigung bei.

Um die Komplexität der Phänomene zu erfassen, öffnen sich Wissenschaften immer mehr für umfassendere Wissensfelder. Interdisziplinarität erscheint so im Wesentlichen als Einstellung und Geisteshaltung, als *forma mentis* und bestimmte Art der Wirklichkeitsbetrachtung, die ihren Mehrwert in einem kontextualisierten Wissen findet. Interdisziplinarität schafft die Grenzen nicht

¹ Caduff et al., 2014, S. 148-161 (mit Auslassungen und geringfügigen Veränderungen)

aus der Welt, sondern lässt sie besonders klar erkennen. Interdisziplinarität kann nie als «isolierte Methode» unterrichtet werden und stellt auch kein neues Schulfach dar.

In der Berufsbildung herrscht im allgemeinbildenden Unterricht (ABU) ein pluridisziplinärer Ansatz mit thematischem Ordnungsprinzip vor, während im BM-Unterricht (analog zu den Gymnasien) von einem disziplinären Ordnungsprinzip ausgegangen wird.

Ghisla und Bausch vertreten für die Interdisziplinarität in der BM einen integrierten Ansatz, der gleichzeitig den Bedürfnissen der Disziplinen und denjenigen der Praxis gerecht zu werden versucht. Wichtige Gründe dafür sind die folgenden:

- Die Interdisziplinarität schärft die disziplinäre Identität.
- Handlungsorientierter Unterricht ist lernpsychologisch sehr wirksam.
- Durch realitätsnahes Lernen gelingt es, über die Anhäufung trägen Wissens hinauszukommen.

Der BM-Rahmenlehrplan versucht diesen Anforderungen gerecht zu werden. Er geht von einem curricularen Modell aus, das auf einem disziplinären Wissensbegriff basiert, aber der Interdisziplinarität und auch der kompetenzorientierten Didaktik eine zentrale Bedeutung beimisst. Bei der theoretischen Fundierung ihres didaktischen Modells zur IDPA stützen sich Ghisla und Bausch auf verschiedene Arbeiten von Gérard Fourez von der Universität Namur (Belgien). Die praktischen Erfahrungen der Autoren beruhen auf Umsetzungsarbeiten und Projekten mit Lehrpersonen und BM-Klassen im Kanton Tessin. Grundsätzlich sind die Erfahrungen mit klug angelegten und gut durchgeführten interdisziplinären Projekten positiv, auch wenn anfänglich die Lehrpersonen überdurchschnittlich gefordert wurden. Das Gesamtbild ist allerdings bei Weitem noch nicht zufriedenstellend.

Gemäss den Autoren sind folgende Faktoren für ein gutes Gelingen wichtig:

- gute institutionelle Einbettung der Interdisziplinarität in den BM-Klassen, damit die Interdisziplinarität als Chance, Lernstoff sinnvoll zu vertiefen, betrachtet wird und nicht als notwendiges Übel,
- Anerkennung des interdisziplinären Gedankens durch die Schulleitung und der Wille, eine innovative Kultur zu schaffen,
- Wandel in der Einstellung der Lehrpersonen bezüglich ihrer «beruflichen Identität» und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen,
- Überdenken und Anpassung der tradierten Lehrerrolle, um selbstgesteuertes Lernen in komplexen Situationen zu erreichen (Erwerb von Begleitkompetenzen),

- klare Anforderungen an die Lernenden (zum Beispiel qualitative Standards bezüglich schriftlicher Arbeiten) und eine konsequente Durchsetzung entsprechender Forderungen.

Richtlinien des RLP-BM 2012 zum interdisziplinären Arbeiten

Dem interdisziplinären Arbeiten sind nach dem BM-Rahmenlehrplan 2012 10 Prozent des Berufsmaturitätsunterrichts und der BM-Lernstunden gewidmet. Das interdisziplinäre Arbeiten umfasst neu das «interdisziplinäre Arbeiten in den Fächern aller Unterrichtsbereiche» (IDAF) und die «interdisziplinäre Projektarbeit» (IDPA). Für das IDAF sind 104 Lektionen und für die IDPA 40 Lektionen vorgesehen (eine Ausnahme bildet der Typ «Wirtschaft» in der BM-Ausrichtung «Wirtschaft und Dienstleistung» im integrativen BM-1-Bildungsgang, dort sind für das IDAF 144 Lektionen und für die IDPA 40 Lektionen vorgegeben). Im Gegensatz zu den speziell ausgewiesenen 40 Lektionen für die IDPA müssen die 104 Lektionen für das IDAF ohne ein spezielles Gefäss umgesetzt werden.

Gemäss RLP-BM 2012 sollen die Lernenden in der Lage sein, ein Thema selbstständig zu untersuchen oder zu gestalten und die Ergebnisse in geeigneter Form zu präsentieren. Sie erweitern und relativieren ihr disziplinäres Wissen und Können und wenden es in einem neuen Kontext an. Sie lernen ferner, in Zusammenhängen und Systemen zu denken, wissenschaftlich zu recherchieren und zu dokumentieren sowie im Team oder allein zu arbeiten. Parallel zu ihrem Erarbeitungsprozess üben sich die Lernenden in der kritischen Reflexion und Diskussion. Ausschlaggebend für den Gesamterfolg von interdisziplinärem Arbeiten (IDAF und IDPA) ist, ob Erkenntnisse, Denkweisen und Methoden aus zwei oder mehreren Fächern so integriert werden, dass der Kompetenz- und Erkenntnisgewinn die Möglichkeiten eines Einzelfaches übersteigt.

IDAF

Das interdisziplinäre Arbeiten in den Fächern aller Unterrichtsbereiche (IDAF) dient dem Aufbau methodischer Kompetenzen und der Schulung im Problemlösen. Das IDAF erstreckt sich auf alle Unterrichtsbereiche (Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsbereich) und bereitet auf die IDPA vor. Im Mittelpunkt stehen verschiedene Themen aus den Lerngebieten von zwei oder mehr Fächern. Ein geeignetes Thema knüpft an die Interessen der Lernenden an, steht in Bezug zur Arbeitswelt und vereinigt inhaltliche und methodische Aspekte dieser Fächer. Es lässt sich von den bestehenden fachlichen Kompetenzen her angehen und erlaubt verschiedenartige methodische

Zugänge. Je nach Anlage des Unterrichts bearbeiten die Lernenden Aufgaben zu einem vorgegebenen oder selbst gewählten Thema oder behandeln es weitgehend selbstständig in der Art eines Projekts. Die Berufsfachschulen schaffen die organisatorischen Voraussetzungen zur Durchführung des IDAF in Form von interdisziplinär gestalteten Unterrichtssequenzen, Kleinprojekten (Blockunterricht, Exkursionen, Projekttagen usw.) oder selbstorganisiertem Lernen (SOL). Für die Ermittlung der Erfahrungsnote müssen mindestens zwei Semesterzeugnisnoten für das IDAF vorliegen. Die Semesterzeugnisnote wird aufgrund von mindestens zwei im gleichen Semester im IDAF erbrachten Leistungen ermittelt (vgl. SBFI 2012, Richtlinien für das interdisziplinäre Arbeiten 9.1.4.3).

Abbildung 1: Beispiel interdisziplinären Arbeitens in der BM (Caduff et al., 2014, S. 151)

IDPA

Gegen Ende des BM-Bildungsgangs verfassen oder gestalten die Lernenden eine interdisziplinäre

Projektarbeit (IDPA). Diese stellt Bezüge zu mindestens zwei Fächern des BM-Unterrichts und zur Arbeitswelt her. Die IDPA ist Teil der Berufsmaturitätsprüfung, und ihr Titel wird im eidgenössischen Berufsmaturitätszeugnis aufgeführt. Die IDPA wird als schriftliche Arbeit (z. B. Untersuchung, Dokumentation), als Kunstwerk, Aufführung oder technisches Produkt abgeliefert. Kreative bzw. technische Produktionen enthalten einen schriftlichen Kommentar (Prozessreflexion).

Für die IDPA stehen 40 Lektionen bzw. 60 Lernstunden zur Verfügung. Ihre Erarbeitung geschieht projektartig, als Einzel- oder Teamarbeit. Eine IDPA kann je nach Vorgaben der Lehrpläne von einer oder mehreren Lehrpersonen betreut werden. Die Betreuung unterstützt die Lernenden individuell bei der Themenwahl, der Entwicklung der Fragestellung oder Gestaltungsidee, beim methodischen Vorgehen, bei der Nutzung der Ressourcen, der Planung des Arbeitsablaufs und beim selbstständigen Realisieren der IDPA, wobei fremde Hilfe offengelegt werden muss. Die IDPA wird gemäss vorgängig festgelegten Kriterien und gemäss Lehrplan von den Lehrpersonen der beteiligten Fächer bewertet.

Zur Umsetzung des interdisziplinären Arbeitens im RLP-BM 2012

Im Gegensatz zu den «alten» Rahmenlehrplänen der BM wird nicht mehr zwischen den drei Ebenen von Interdisziplinarität (Intra-, Multi-/Pluri-, Interdisziplinäres Lernen) unterschieden. Neuer Ausgangspunkt ist der Begriff des interdisziplinären Arbeitens, das sich über die gesamte Ausbildungszeit unter Beteiligung aller Fächer erstreckt.

Auch mit dem RLP-BM 2015 bleibt freilich eine Anzahl «alter» Probleme bestehen, die noch dadurch akzentuiert werden, dass nun alle Fächer in das interdisziplinäre Arbeiten eingebunden werden. Zudem wird das IDAF benotet und trägt als Erfahrungsnote IDAF zusammen mit der IDPA (je hälftig) ein Neuntel zur BM-Gesamtzeugnisnote bei. Dank der langjährigen Erfahrung im Umgang mit der Interdisziplinarität existieren in allen Regionen der Schweiz Modelle der Umsetzung; sie müssen nun im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen schrittweise überarbeitet und ergänzt werden.

Für die Berufsfachschulen gilt es im Zusammenhang mit dem interdisziplinären Arbeiten im BM-Unterricht folgenden Fragen zu klären:

- Welche Gefässe für fächerübergreifenden Unterricht und interdisziplinäre Projekte kann unsere Schule einrichten?
- Wie lassen sich definierte Fachlehrpläne und nichtcurriculare IDPA-Themen und Inhalte zusammenbringen?
- Wie gestalten wir die Themenfindung?
- Wie formulieren wir Leitfragen so, dass eine Zuspitzung auf eine präzise Fragestellung, auf überprüfbare Hypothesen oder auf ein konkretes Produkt möglich ist?
- Wie sollen wir fächerübergreifend bewerten und prüfen?
- Wie bewerten wir Partner- oder Gruppenarbeiten, die aus pädagogischen und betreuungsökonomischen Gründen den Einzelarbeiten eigentlich vorzuziehen sind?
- Wie stellen wir den Bezug zur Arbeitswelt sicher?
- Wie erreichen wir eine möglichst gute Verteilung der IDPA auf die verschiedenen Fächer? (Bisher wurden viele IDPA in den Fächern Deutsch, Geschichte/ Staatslehre, Wirtschaft/Recht, Sozialwissenschaften verfasst, und nur wenige IDPA haben Mathematik, Naturwissenschaften oder Fremdsprachen einbezogen.)
- Wie organisieren und entschädigen wir Teamteaching? Wie regeln wir die Zusammenarbeit der Lehrpersonen (Stundenplan, Besoldung der Lehrpersonen für die Betreuung der IDPA, Umgang mit zeitlicher Verfügbarkeit bei Teilzeitanstellungen)?
- Wie entwickeln wir unsere Schulkultur weiter? Welche pädagogische Grundhaltung nehmen wir ein? Unterrichten wir Fächer, oder unterrichten wir Berufslernende?
- Von welchem Lehr- und Lernverständnis gehen wir – je nach Situation – aus (Instruktion, reproduzierendes Lernen, disziplinar, frontal oder Konstruktion, entdeckendes Lernen, interdisziplinär, selbstorganisiert)?
- Wie finden wir qualifizierte Lehrpersonen, welche die fachlichen, didaktischen und berufspädagogischen Anforderungen für den Berufsmaturitätsunterricht erfüllen?

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die Verankerung der Interdisziplinarität dann gut gelingt, wenn eine Schulleitung ihre Umsetzung von der Schulleitung als Unterrichts-, Team- und somit als Schulentwicklungsprozess versteht. Durch den gezielten Aufbau des IDAF werden den BM-Lernenden wichtige überfachliche Kompetenzen wie Beschaffung von Informationen, methodische Vorgehensweisen zur Bearbeitung von Fragestellungen, die Planung von Projekten sowie die Kommunikation und Präsentation der Ergebnisse vermittelt. Handlungsorientierte Lern-

und variierende Sozialformen bereiten die Lernenden gezielt auf die selbstständige Erarbeitung einer IDPA vor.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen auch, dass die Interdisziplinarität den BM-Lernenden oft weniger Mühe bereitet als den beteiligten Lehrpersonen. Für Letztere stellt sowohl der interdisziplinäre Anspruch als auch das projektartige Arbeiten eine ungewohnte Ausweitung ihres beruflichen Auftrages dar.

Die disziplinenüberschreitende Zusammenarbeit, aber auch die zum Teil stundenplantechnisch verordnete Teamarbeit ist sowohl für die Schulleitungen (Verfügbarkeit und Auslastung von Teilzeitlehrpersonen, Finanzierung von Teamteaching, Verwaltung des Lektionenpools) als auch für die beteiligten Lehrpersonen (kollegiale Sympathien, Trennung von Natur-, Geistes-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften usw.) eine anspruchsvolle Herausforderung, haben doch die wenigsten Lehrpersonen in ihrer eigenen Schul- und Studienzeit Erfahrungen mit interdisziplinären Semester- oder Masterarbeiten sammeln können.

Tabelle 1: Organisationsebenen der IDPA (Caduff et al, 2014., S. 154)

Die Organisationsebenen der IDPA

	Vorteile	Nachteile
Freie, individuelle Themen	Wahlfreiheit für Schüler und Schülerinnen	Lehrperson muss sich in viele Themen und Sachgebiete einlesen.
	Hohe Motivation der Lernenden, weil sie etwas bearbeiten können, was sie interessiert.	Gewisse Oberflächlichkeit unvermeidbar, weil sich Lehrpersonen nicht in allen Themen auskennen können.
		Grosser Betreuungs- und Korrekturaufwand, weil bei Unsicherheit Fachleute, Literatur usw. konsultiert werden müssen.
		Gefahr, dass die Lernenden Themen wählen, die sie schon einmal irgendwo bearbeitet haben, vor allem bei BM 2 (Vertiefungsarbeit ABU).
		Überforderung der Lernenden, die nicht über die Erfahrung verfügen, geeignete von ungeeigneten Themen zu unterscheiden (oft werden zu weite Themen gewählt).
Klassenthema (Einzelne BM-Lernende beziehungsweise Arbeitsgruppen vertiefen unterschiedliche Aspekte eines gemeinsamen Oberthemas)	Für die Lehrperson ist eine bessere Einarbeitung ins Klassenthema möglich.	Wahlmöglichkeit für Schüler und Schülerinnen eingeschränkt.
	Vertiefte Beschäftigung mit einem Thema möglich, weil verschiedene Personen oder Gruppen andere Aspekte des gemeinsamen Themas erarbeiten und beleuchten können.	
	Gezielte thematische Steuerung der Lernenden beziehungsweise Gruppen möglich (Vermeidung von Plagiaten).	
Schulhausthema (Breit angelegte Themen, zum Beispiel Zeit, Energie, Mobilität, Zusammenleben, Fortschritt ... Ganze Klassen [vgl. oben], Einzelpersonen oder Gruppen bearbeiten Fragestellungen dazu.)	Längerfristige Einarbeitung in das Klassenthema ist möglich.	Wahlmöglichkeit für Schüler und Schülerinnen eingeschränkt.
	Bei jährlich wechselnden Schulhausthemen ist die Gefahr des Abschreibens von Arbeiten eines Vorjahres geringer.	

Der RLP-BM 2012 schreibt nicht vor, auf welcher Organisationsebene und in welcher Sozialform die IDPA durchgeführt werden muss. Je nach Vorgaben der Lehrpläne haben die Schulen die Möglichkeit, Schulhaus- oder Klassenthemen vorzugeben, oder den Lernenden die Wahl indi-

vidueller Themen zu ermöglichen. Die jeweiligen Vor- und Nachteile sind in Tabelle 1 dargestellt. Bei projektartigen, offenen Unterrichtsformen (bei Kleinprojekten oder selbstorganisiertem Lernen, beim IDAF oder bei der IDPA) müssen die Lehrpersonen ihren BM-Lernenden vor allem prozedurale, aber auch fachbezogene Unterstützung bieten. Es geht darum, die Lernenden bei der Suche und Eingrenzung des Themas, bei der Formulierung von Leitfragen oder Hypothesen zu unterstützen und sie beim Organisieren und Strukturieren der Arbeit anzuleiten. Die Lernenden führen ein Arbeitsjournal, in dem sie ihre Arbeitsschritte (Planung, Durchführung, Ergebnisse, Reflexionen) festhalten. An fixen Terminen führt die verantwortliche Lehrperson Zwischengespräche mit den Lernenden (Begutachtung von Zwischenprodukten,

Beratung bezüglich Inhalt und weiterem Vorgehen, gruppendynamische Aspekte bei Gruppenarbeiten usw). Alle beteiligten Lehrpersonen weisen die Lernenden auf Mittel und Ressourcen hin, mit denen sich ihre Fragen beantworten lassen, und spornen sie an, über das hinauszugehen, was sie anfänglich für die Lösung ihres Problems oder ihrer Fragestellung hielten. Bei der Betreuung der IDPA ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Lernenden noch in keiner Einzeldisziplin akademisch ausgebildet sind. Die verantwortliche Lehrperson sorgt ebenfalls für den nötigen Informationsaustausch mit anderen am IDAF oder der IDPA beteiligten Lehrpersonen, der Schulleitung oder allfälligen Expertinnen und Experten (mündliche Präsentation). Eine gute Begleitung – aber keine engmaschige Überwachung, sondern Verfügbarkeit, wenn die Lernenden sie brauchen – bietet neben der Wahl präziser Fragestellungen und dem Einbau empirischer Aufgabenstellungen (kleinere soziale oder naturwissenschaftliche Erhebungen, Untersuchungen oder Experimente) den besten Schutz vor Plagiaten.

Ein besonderes Augenmerk muss auf die Beurteilung und die Bewertung der interdisziplinären Leistungen der Lernenden (im IDAF wie in der IDPA) gelegt werden. Ein Unterricht, der gemäss Vorgaben des RLP-BM 2012 auf die Förderung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen ausgerichtet ist, erfordert entsprechende Formen der Bewertung von Leistungen. Traditionelle Leistungsbewertungen müssen deshalb durch erweiterte Beurteilungs- und Prüfungsformen (zum Beispiel Portfolioarbeiten oder Gruppenprüfungen) ergänzt werden. So setzt sich beispielsweise die Gesamtbewertung einer IDPA aus drei Komponenten zusammen:

- Bewertung des Produkts: Am besten erfolgt die Bewertung einer IDPA anhand von Kriterien eines Beurteilungskataloges, der entweder auf kantonaler Ebene oder schulspezifisch im Kollegium erarbeitet wurde. In den meisten BM-Bildungsgängen haben sich im Verlauf der letzten Jahre Partner- und Gruppenarbeiten durchgesetzt. Dies bringt sowohl für die Lehr-

personen als auch für die Lernenden Vorteile: weniger Arbeitsaufwand beim Einlesen in die Themen der IDPA, kleinerer Betreuungs- und Korrekturaufwand, aber auch eine gute Gelegenheit, die Sozialkompetenz der Lernenden zu fördern. Die Bewertung von Partner- oder Gruppenarbeiten gibt immer wieder zu Diskussionen Anlass. Sollen die einzelnen Beiträge der Beteiligten sichtbar bleiben, damit sie besser bewertet und benotet werden können? Allerdings bekommt dadurch die ganze Arbeit leicht einen additiven Anstrich, was wiederum dem Anspruch einer integralen IDPA widerspricht.

- Bewertung des Arbeitsprozesses: Wie weiter oben beschrieben, wird der Arbeitsprozess anhand eines Arbeitsjournals dokumentiert. Grundsätzlich hat die Begleitung des Arbeitsprozesses einen formativen Charakter. Im Beurteilungsraster einzelner Schulen finden sich aber auch Bewertungskriterien (Konzepterstellung, Dokumentation der Arbeitsschritte, Zwischengespräche), die in die Gesamtnote der IDPA einfließen und durch die Bewertung von Teilprozessen eine summative Komponente aufweisen.
- Bewertung der Schlusspräsentation: Die summative Bewertung der Schlusspräsentation vor einer Jury, vor Mitlernenden oder im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung) erfolgt ebenfalls nach schulinternen Kriterien. Die Gewichtung der drei Komponenten bei der Notengebung (zum Beispiel Produkt 50 Prozent, Prozess 30 Prozent und Präsentation 20 Prozent) bleibt der einzelnen Schule überlassen.

Die Umsetzung der Interdisziplinarität nach den Vorgaben des RLP-BM 2012 ist sicherlich anspruchsvoll, aber durchaus zu leisten, denn die verschiedenen Schulen bzw. die BM-Lehrpersonen müssen nicht bei null anfangen, sondern können aufbauend auf mehrjährigen Erfahrungen ihre bisherige Praxis optimieren. Viel Gewicht kommt der strukturellen Einbettung der Interdisziplinarität in der einzelnen Schule (Teamverständnis, Schulentwicklung) sowie der finanziellen Entschädigung, aber auch der nichtmonetären Anerkennung der Leistungen der beteiligten Lehrpersonen zu.

4 Interdisziplinärer Unterricht konkret

Auf das Schuljahr 2015/16 trat der neue Rahmenlehrplan in Kraft, d.h. für Lehrgänge der Berufsmaturität, die im August 2015 begannen, galten u.a. die neuen Bestimmungen zum interdisziplinären Arbeiten im BM-Unterricht, wobei die grösste Veränderung das Interdisziplinäre Arbeiten in den Fächern betrafen.

Umsetzung an der Berufsbildungsschule Winterthur (BBw)

Bereits gegen Ende 2013 erstellte die Berufsmaturitätsschule der BBw ein *Konzept Umsetzung IDAF/IDPA* (BBw, 2013) als Vorbereitung für die Umsetzung des interdisziplinären Arbeitens im BM-Unterricht. Dieses diente als Grundlage für eine konkrete Wegleitung für die Lehrerinnen und Lehrer an der Berufsmaturitätsschule (BBw, 2017). Kapitel 1 umreisst das interdisziplinäre Arbeiten für die verschiedenen Lehrgänge und die (komplizierte Notengebung (BBw, 2017, S.3-4):

1. Interdisziplinäres Arbeiten nach neuem BM-Rahmenlehrplan

Im Schuljahr 2015/16 wurde der neue BM-Rahmenlehrplan bei allen neu eintretenden Klassen eingeführt. Er bringt Neuerungen beim interdisziplinären Arbeiten für alle Schulklassen und Berufe der BM1 und BM2. Das interdisziplinäre Arbeiten umfasst 10% des BM-Unterrichts und ist unterteilt in **IDAF** (Interdisziplinäres Arbeiten in den Fächern) und die interdisziplinäre Projektarbeit, welche im Kanton Zürich **BMA** (Berufsmaturitätsarbeit) genannt wird.

1.1 Anwendung und Ziele

	IDAF		BMA ¹
BM1 (lehrbegleitend) TALS, GESO	Kompetenzerarbeitung für die BMA - in Form von interdisziplinärem Arbeiten, verteilt auf die ersten 2 oder 3 Jahre an der BMS	4 IDAF Noten werden in 2 x 2 Fächern erhoben	Berufsmaturitätsarbeit im letzten Schuljahr inkl. Projektwoche im Oktober Bewertung mit Raster
BM2 (Vollzeitstudium) TALS, GESO	Kompetenzerarbeitung für die BMA - in Form von interdisziplinärem Arbeiten während dem gesamten Schuljahr, Schwerpunkt im 1. Semester	3 IDAF Noten werden in 3 Fächern erhoben	Berufsmaturitätsarbeit ab Schuljahresbeginn mit Projektwoche im Oktober Bewertung mit Raster

BM2 berufsbegleitend GE(SO)	Kompetenzerarbeitung für die BMA - in Form von interdisziplinärem Arbeiten während dem gesamten 1. Schuljahr	4 IDAF Noten werden in 2 x 2 Fächern erhoben	Berufsmaturitätsarbeit im 2. Schuljahr inkl. Projektwoche im Oktober Bewertung mit Raster
--------------------------------	--	--	--

1.2 Spezifische Umsetzung an der BMS Winterthur

	IDAF		BMA
	IDAF 1 (üfK)	IDAF 2	BMA (RLP: IDPA)
<p>Alle Klassen werden geschult – nicht alle werden zwingend benotet.</p> <p>Die Semestrierung (T2) zeigt die Durchführung von IDAF 1 und IDAF 2 pro Klasse, Fachschaft und Semester, sowie eine allfällige zwingende Benotung. Die Semestrierung beruht auf der Tabelle T1.</p>	„Überfachliche Kompetenzen“ werden mit speziell erstellten üfK-Tools allen Klassen vermittelt	Projektmässiges, interdisziplinäres Arbeiten anhand von speziell erstellten IDAF-2 Tools und Instrumenten	Selbständiges Erarbeiten der Berufsmaturitätsarbeit unter Begleitung einer Lehrpersonen inkl. Projektwoche für Forschungs- und Vertiefungsarbeiten
	Tools im OLAT	Tools im OLAT	Anleitungen im OLAT

2. Benotung interdisziplinäres Arbeiten (IDAF) und Berufsmaturitätsarbeit (BMA)

2.1 BM1-Klassen und zweijährige BM2-Klassen

2.2 BM2-Klassen Vollzeitstudium

Kapitel 4 der Wegleitung konkretisiert die Realisierung des IDAF im Unterricht (BBw, 2017, S. 7-8):

4. Durchführung IDAF im Unterricht

Das IDAF dient dem Erwerb von Kompetenzen zum erfolgreichen Abfassen einer Berufsmaturitätsarbeit (BMA). Der BM-RLP nennt Kompetenzen wie methodisches Vorgehen, selbständiges Planen und Durchführung, Informationssuche, kritisches und reflektiertes Denken, kreative Betätigung oder Kommunikation, Präsentation und Sozialkompetenz. **Die Fachschaften haben spezifische Tools und Arbeitsaufträge erstellt, um derartige Kompetenzen zu üben.** Diese Arbeitsaufträge werden gemäss der Semestrierung (T2) und Tool-Zuteilung (T3) durchgeführt und benotet.

Es gibt 2 Kategorien von Interdisziplinärem Arbeiten in den Fächern (IDAF):

- **IDAF 1** sind sogenannte „üfK“, das heisst **überfachliche Kompetenzen**.
- **IDAF 2** sind **projektartige**, fächerübergreifende oder interdisziplinäre Vertiefungsarbeiten, welche die Methoden - und Arbeitskompetenzen anhand von Kleinprojekten fördern. In **konkreten Anwendungen** können sowohl die überfachlichen Kompetenzen (aus IDAF 1) in Kombination angewendet werden als auch neue, projektorientierte Kompetenzen erworben werden.

Jede Fachschaft hat IDAF 2-Tools und -Instrumente samt Bewertung der Methoden- und Arbeitskompetenzen erarbeitet. Es gibt keine fixe thematische Zuordnung pro Fachschaft. Die Lehrpersonen sind angehalten, sich mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fächer nach Möglichkeit abzusprechen. Die Unterlagen sind zentral auf der Lernplattform OLAT abgelegt. Die Pflege der Tools obliegt den Fachschaften.

2.3 Konkrete Durchführung

- Die Lehrpersonen verweisen die Lernenden auf die ebenfalls im OLAT abgelegte „**Wegleitung IDAF** – kompakt erklärt für Schülerinnen und Schüler“.
- Alle Klassen werden mit IDAF 1-Tools (üfK) sowie IDAF 2-Tools auf die BMA vorbereitet. Die spezifisch pro Fachschaft vorbereiteten Tools für IDAF 1 und IDAF 2 werden von allen Lehrpersonen einer Fachschaft zur **Schulung aller Klassen** verwendet.
- Die IDAF Tools enthalten **Schüler- und Lehrerunterlagen sowie Testinstrumente** oder einheitliche Bewertungsraster. Die Unterlagen sind zentral im OLAT abgelegt. Die Pflege der Tools obliegt den Fachschaften. In der Regel sind IDAF 1-Tools konkreter formuliert und festgelegt als IDAF 2 Tools, die mehrheitlich einen Rahmen zur freien thematischen Verwendung bieten.
- Die **Semestrierung** (T2) regelt die Durchführung von IDAF 1 und IDAF 2 pro Berufsgruppe, Fachschaft und Semester. Ersichtlich ist auch die fix festgelegte IDAF-**Benotung** (siehe T1 und T2).
- IDAF 1 und IDAF 2 dürfen als **Fachnote** gewertet werden, sofern keine **IDAF Benotung** anfällt. Bei kombinierten Arbeitsaufträgen (z.B. fachspezifisches Wissen und überfachliche Kompetenzen) muss die Zuordnung der Bewertungskriterien vorgängig klar definiert und kommuniziert werden.
- Aufwand, Schwierigkeitsgrad und Bewertungsmaassstäbe für die IDAF Tools sollten sowohl innerhalb der Fachschaften als auch fachübergreifend vergleichbar sein.

2.4 Verteilung der Tools unter den Fachschaften

IDAF 1-Tools sind den Fachschaften fix zugeteilt und im OLAT abgelegt. IDAF 2-Tools sind gemäss ihrem Projektcharakter offener definiert, aber jede Fachschaft hat Prüfungsform, Umfang und Ziel klar festgelegt und entsprechende Unterlagen im OLAT abgelegt. Den Fachschaften obliegt Schulung und Pflege der Tools.

IDAF 1 Zuteilungen (Stand Mai 2016)

Abk.	Titel üfK-Tool (IDAF 1)	Durchführende Fachschaft
A	Mit Quellen arbeiten (Recherche – Analyse – Interpretation)	GP
B	Zitieren - Bibliografieren (mit Word)	DE
C	Concept Mapping	CH
D	Argumentieren	DE
E	Technische Berichte erstellen	PH
F	Naturwissenschaftliche Texte verstehen	BIO, TU
G	Darstellung von Formeln	MT

H	Darstellung von Daten in Excel	MT
I	Fragebogen – Befragung – Interviewtechnik	SOZ
J	Quantitative Analyse von Daten	MT
K	Qualitative Analyse von Daten (fakultativ)	SOZ
L	Abstract – Schluss	EN
M	Präsentieren - Vortragstechnik	FR

Nachfolgende 3 IDAF 1-Tools werden von den BMA-Betreuungspersonen direkt an die Schüler vermittelt - bevorzugt zu Beginn der BMA-Arbeit. Die Pflege der Tools obliegt weiterhin der Ersteller-Fachschaft. Die Tools stehen auf der Lernplattform OLAT zur Verfügung.

BMA	Thema-Frage-These	Pflege durch DE
BMA	Arbeitsjournal	Pflege durch PH
BMA	Reflexion von Arbeitsprozessen (AAR)	Pflege durch WR

IDAF 2 Zuteilung (Stand Mai 2016)

Abk.	Fachschaft	Titel und Form des Projektes
A2	Deutsch	Interdisziplinäres Kleinprojekt zu verschiedenen Themen, fächerübergreifend. Freie Prüfungsform.
B2	Geschichte	Interdisziplinäres Kleinprojekt mit Fragestellung und verschiedenen Produkten (Facharbeit, Poster, Zeitung, Radiosendung, etc.), Einheitliche Bewertungsraster pro Produkt.
C2	Mathematik	Anwendungen der Datenanalyse mit einheitlichen Bewertungsrastern.
D2	Naturwissenschaften	Laborbericht erstellen. Einheitliches Bewertungsraster.
E2	Sozialwissenschaften	2 Kleinprojekte mit einheitlichem Bewertungsraster: - Durchführung von Interviews mit Grosseltern u. alten Personen - Planung einer empirischen Studie
F2	Wirtschaft und Recht	Interdisziplinäres Kleinprojekt mit Fragestellung: Produkt ist eine Vertiefungsarbeit. Weitere Produkte wie Poster, Zeitung, Radiosendung, etc. folgen. Einheitliche Bewertungsraster pro Produkt.

Die Fachschaften Englisch und Französisch führen kein IDAF 2 durch, da sie mit IDAF 1 (üfK) bereits 10% ihrer Lektionenzahl mit Interdisziplinarität ausfüllen.

Die Wegleitung regelt auch die Berufsmaturitätsarbeit (BBw, 2017, S. 9-11):

5. BMA, Berufsmaturitätsarbeit

Als Teil der Berufsmaturitätsprüfung wird gemäss Artikel 11 Absatz 4 BMV eine **interdisziplinäre Projektarbeit** als Berufsmaturitätsarbeit (BMA) „durch die Lernenden verfasst oder gestaltet“, welche „zu mindestens zwei Fächern des Berufsmaturitätsunterrichtes“ Bezüge herstellt. Die erworbenen IDAF-Kompetenzen aus allen Fächern sollen in der BMA eingesetzt werden. Die BMA wird benotet und ist Bestandteil der Fachnote

„Interdisziplinäres Arbeiten in den Fächern“.

Die Berufsmaturitätsarbeit (BMA) kann gemäss BM- RLP **drei verschiedene Produktformen** aufweisen:

- a) „als *Schriftliche Arbeit* (z.B. Untersuchung, Dokumentation)“
- b) „als *Kreative Produktion* (Gestaltung eines künstlerischen Werks)“ mit „schriftlichem Kommentar“
- c) „als *Technische Produktion* (Herstellung eines technischen Produkts)“ mit „schriftlichem Kommentar“

Das erklärte Ziel der BMA ist es, die Lernenden auf **komplexe Aufgaben und selbständiges Arbeiten an der Fachhochschulstufe vorzubereiten**. Die BMA **führt die Lernenden erstmals an das wissenschaftliche Arbeiten heran** - anhand einer vertieften Thematik, einer Fragestellung, selbständiger Recherche und korrektem Umgang mit Literatur und Quellen. Die ausgeprägte wissenschaftliche Methodik und Argumentation soll an der Fachhochschule oder Universität erlernt werden. Der BM-RLP betont den hohen Anteil an Selbständigkeit bei Gestaltung, Ausformung und Präsentation der BMA.

5.1 Schwerpunkte bei der Umsetzung an der BMS Winterthur

- Die „**BMA Wegleitung**“ für Lernende **BM1 und BM2** enthält zentrale Informationen und Hinweise zur Verfassung und Gestaltung der BMA. Die BMA-Betreuungspersonen verweisen die Lernenden auf diese Wegleitung, welche ebenfalls im OLAT Kurs IDAF/BMA verfügbar ist.
- Die **BMA beginnt im August und endet spätestens Ende Februar**. Den genauen Abgabetermin legt das BMA-Betreuungsteam fest.
 - Empfohlen wird, die BM1-Klassen **bereits im Juni** mit einer **Kick-Off-Veranstaltung** in die BMA einzuführen, so dass über die Sommerferien thematische Vorarbeiten in der Gruppe stattfinden können. Für die BM2-Klassen findet im Juni ebenfalls eine obligatorische **Einführungsveranstaltung** mit derselben Zielsetzung statt.
- **Zentrales Element der BMA ist die Projektwoche**. Sie kann als Reise im In- oder Ausland, als Klassen- zimmer-Workshop oder als Kombination von beiden durchgeführt werden. Ziel ist das vertiefte Arbeiten an der BMA mit gezielten Recherche- und Forschungsmöglichkeiten vor Ort. (Deshalb wird empfohlen, dass BMA-Themen einen Bezug zum Reiseort aufweisen).
 - Die obligatorische Projektwoche findet für alle Klassen in der 1. Woche nach den Herbstferien statt.
 - Spezielle Reiseziele müssen der vor der Planung mit der Schulleitung abgesprochen werden.
- Die BMA ist traditionell eine **interdisziplinäre Gruppenarbeit** (i.d.R. in 3er-Gruppen). Der BM-RLP lässt jedoch auch Partner- und Einzelarbeiten zu. Der gemeinschaftliche Teil der Leistung wird mit einer einheitlichen Note bewertet
- Das **Thema** der BMA soll mindestens zwei Unterrichtsfächer miteinbeziehen (Interdisziplinarität), wenn möglich einen Ortsbezug zur Projektwoche aufweisen und praxisbezogen sein. „Ein hoher Anteil an Selbständigkeit“ und eine hohe Eigenleistung werden erwartet.
 - Die Betreuungsperson kann ein **Oberthema** für die Lernenden bestimmen.
 - Die Lernenden bearbeiten innerhalb des Themas eine **Fragestellung** (oder eine These), die eine gewisse **Komplexität** aufweist und eigenständige **Recherche** und Argumentation verlangt.

- Neben Gestaltung und Abfassung der BMA wird eine **Präsentation** in geeigneter Form (auf der Reise, nach der Abgabe der Arbeit, klassische Präsentation oder Poster Session) verlangt⁹.

Die **Bewertung der BMA** erfolgt ausschliesslich mit dem **BMS-eigenen Bewertungsraster**. Für jede Produktform besteht ein spezifisches Bewertungsraster (T4).

- Der BM-RLP legt fest, dass „die BMA-Note sich aus der Bewertung des Arbeitsprozesses, des Produkts und der Präsentation“ ergibt, deshalb ist die **Hauptaufteilung 20/60/20 für Prozess/Produkt/Präsentation im BMS-Bewertungsraster fix**. Bei Kreativen/Technischen Produktionen kann die Punkteverteilung im Hauptteil (innerhalb der 60 Prozent) von der Lehrperson flexibel angepasst werden (siehe Raster).
- Es gibt nur **eine Schlussnote** für die BMA. **Zwischenabgaben** sind aber empfohlen und können mit **Teilpunkten** bewertet werden (Siehe Teilbewertungsmöglichkeiten im Raster).
- Unsere **Erwartungshaltung an eine hausinterne BMA ist: 60%-Erfüllung ergibt Note 4**.
- Weisen hausinterne BMA eine hohe Punktezahl auf, so sollen sie zur **Prämierung** oder zur vertieften Bearbeitung bei Schweizer Jugend Forscht (**SJf**) weitergeleitet werden. Detaillierte Angaben zu den Punktezahlen in spezifischen Rasterbereichen folgen.

Die **Entschädigung für die Betreuung** der BMA beträgt bis auf weiteres 5 Lektionen pro Schüler. Aufgrund der neuen Finanzierung ab Kalenderjahr 2017 sind Anpassungen denkbar. Aus diesem Grund müssen die zugeteilten Lektionen früher erhoben und in den Lektionenkonti verbucht werden.

Neben der Forderung nach einer hohen Selbständigkeit in Recherche, Gestaltung und Abfassung der BMA, legt der BM-RLP einen Fokus auf „die individuelle **Betreuung der Lernenden**“ in folgenden Belangen:

- Wahl des Themas
 - Entwicklung der Fragestellung oder Gestaltungsidee
 - Methodisches Vorgehen
 - Nutzung der Ressourcen (Umgang mit Quellen, Literatur)
 - Planung des Arbeitsablaufs
 - selbständiges Zustandekommen der Berufsmaturitätsarbeit mit Offenlegung fremder Hilfe
- Grundsätzlich muss die **Anfangsphase der Berufsmaturitätsarbeit intensiv begleitet** werden, um zu gewährleisten, dass die Lernenden sich intensiv mit dem gewählten **Thema** auseinandersetzen und eine erfolgreich bearbeitbare **Fragestellung** oder Gestaltungsidee entwickeln.
 - Hilfestellung bietet die **Checkliste** zur Betreuung der Lernenden während der BMA. Sie ist in der aktuellsten Version im Olat im Kurs „IDAF/BMA an der BMS“. Sie finden sie als Word und Pdf im

Ordner: „Info LP IDAF/BMA (nur LP)“ unter der Rubrik „Einteilung_Infos IDAF/BMA“.
Diese Checkliste wird auch den Schülern abgegeben, da sie Klarheit über Termine, Phasen und Intensität der Betreuung schafft

Auf der Lernplattform Olat sind für die Lernenden alle Tools für IDAF 1 und IDAF 2 und weitere Unterrichtsmaterialien dazu abgelegt. Das Tool für die «Selbstreflexion» ist nachfolgend als Beispiel aufgeführt (BBw, undat.):

Selbstreflexion

Tool für effizientes Erfahrungslernen

Einleitung zur After Action Review

Die After Action Review (AAR) wurde von der US-Army entwickelt, um effizient Übungen und Einsätze auszuwerten und so einen kontinuierlichen Lernprozess und Erfahrungsaustausch zu garantieren. Weltweit übernahmen viele andere Organisationen das Instrument, weil es sich auf das Wesentliche beschränkt (s. Schablone auf der nächsten Seite) und so leicht und ohne grossen Aufwand anzuwenden ist. Die AAR kann flexibel einzeln oder in Gruppen durchgeführt werden. Das können auch Sie selber tun, bei Gruppenleistungen im Team. Dabei werten Sie effizient den Prozess (Lernen im Unterricht oder zu Hause, Zusammenarbeit in der Gruppe, Schlafmanagement etc.) oder das Produkt (Prüfungsleistung, Aufsatz, Vortrag etc.) aus und sichern sich so ohne grossen Zeitaufwand Ihren zukünftigen Erfolg, da Sie sich aufs Wesentliche beschränken – mehr können Sie bei der nächsten Leistungssituation sowieso nicht aufs Mal umsetzen.

Anleitung zur After Action Review

Schauen Sie, dass Sie möglichst direkt nach Ihrer Leistung oder der Bewertungsrückgabe 20 Minuten ungestört sind. Öffnen Sie ein Textdokument und konzentrieren Sie sich darauf, die vorstehende Analyse in ca. 15 Minuten auf „Papier“ zu bringen (Textformatierung können Sie nachher machen). Dann legen Sie los: Definieren Sie Ihr Ziel (z. B. Note, Lerntempo, Motivation, Haltung gegenüber etwas, Lernnachhaltigkeit, Aufmerksamkeit im Unterricht, Zusammenarbeit, Zeitplanung, Prüfungszeiteinteilung etc.) in Schritt 1 anspruchsvoll, aber realistisch und so konkret, dass Sie Ihren Erfolg in dieser und weiteren AARs überprüfen können (z. B. „Drei Stunden Prüfungsvorbereitung für die Note 4.5.“). Arbeiten Sie die vier Schritte der AAR durch und halten Sie sich einigermassen an die Zeiteinteilung (1, 2, 4 und 8 Minuten). Definieren Sie

im 4. Schritt 3-5 im Hinblick auf die nächste Leistung umsetzbare Massnahmen. Formulieren Sie diese so konkret, dass Sie deren Umsetzung in der nächsten AAR überprüfen können (z. B. „Ich repetiere jedes Wochenende 3 Stunden VBR.“, „Ich bitte den Lehrer um Erklärungen.“, „Ich bitte meinen Banknachbarn, mich nicht zu stören.“ etc.). Bedenken Sie, dass nicht alle für Ihren Lernerfolg wichtigen Faktoren direkt in Ihren Händen liegen. Teilen Sie mir, Ihren Schulkollegen, Geschwistern, Eltern usw. mit, wenn ich/sie Ihren Lernerfolg unterstützen können. Sie dürfen Ihre AAR auch mit Ihrem Lehrer besprechen. Wiederholen Sie die AAR nach jeder Leistung, in der Sie das gesetzte Ziel verfolgen (z. B. nach jeder Physikprüfung). Wenn Sie Ihren Erfolg auf das gesetzte Ziel einigermassen gesichert haben, können Sie ein weiteres Ziel in Ihre AAR aufnehmen, da sie mit dem alten Ziel kaum mehr Auswertungsaufwand haben. Viel Erfolg!

Erste Umsetzung im Schuljahr 2015/16

Die erstmalige Umsetzung des interdisziplinären Arbeitens nach dem neuem Rahmenlehrplan erfolgte an der Berufsmaturitätsschule Winterthur mit einer Vollzeit-Klasse ab August 2015. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung durch die PHZH-Proffessur Didaktik der beruflichen Bildung II wurden im Juni 2016 acht Lehrerinnen und Lehrer sowie neun Lernende in einem problemzentrierten Interview (vgl. Mayring, 2002, S. 67-72) zu ihren Erfahrungen zum interdisziplinären Arbeiten befragt.

Wichtigste Ergebnisse der Interviews mit den Lehrpersonen

Die Interviews mit den Lehrerinnen und Lehrern zeigten in 5 Bereichen folgende Ergebnisse:

- Zufriedenheit mit der erstmaligen Umsetzung des IDAF

Generelle waren die Lehrpersonen zufrieden mit dem IDAF, auch wenn sich natürlich Probleme zeigten. Eine Lehrperson drückte es so aus²:

L2: Also mein Bauchgefühl im Rückblick ist eigentlich nicht schlecht, sagen wir mal einerseits, was den Prozess anbelangt und wie das entstanden ist, das ist eigentlich ein gutes Gefühl, und auch inhaltlich, was wir gemacht haben. Das konnten wir ja frei wählen, das

² Die Interviews wurden in Schweizerdeutsch geführt. Die Transkriptionen wurden möglichst nahe am Original in Standardsprache verfasst.

finde ich eigentlich auch gut. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Der einzige Negativpunkt, der hat aber nichts mit dem Instrument zu tun, das ist ein strukturelles BMS-Problem, wir haben uns dann entschieden, das im Unterricht zu tun und nicht irgendwie einfach als Hausaufgabe und dort ist eben einfach das typische BM-Problem: Wann macht man das? Hat man überhaupt Zeit und bekommt es die nötige Zeit und Aufmerksamkeit, die es eigentlich verdienen würde, oder? Aber das hat, wie gesagt, nichts mit IDAF 1 zu tun, das ist ein grundsätzliches Problem beim BM-Unterricht. Also ich spreche jetzt von meinem Fach, aber ich nehme an, in allen Fächern ist das ähnlich.

- Wirksamkeit

Die Wirksamkeit wurde unterschiedlich eingeschätzt. Einerseits wurde festgestellt, dass ein anderer Zugang zum Fach für die Lernenden sehr wertvoll ist, und andererseits wird die Wirkung echter Interdisziplinarität als Bezug von zwei Fachgebieten aufeinander bezweifelt.

Neben der Hoffnung auf eine Wirkung für das spätere Leben allgemein oder für das Studium im Speziellen wurde auch festgestellt, dass die Wirkung je nach Klasse und Notendruck und je nachdem, was die Lernenden schon mitbringen, sehr unterschiedlich ist.

- Notengebung

Während das Prüfen und die Benotung für die einen keine spezielle Herausforderung war und sich nicht stark von den üblichen Prüfungen im Fach unterschieden, betonten andere die speziellen Prüfungsformen und den damit verbundenen besonders hohen Korrekturaufwand.

Mehrmals wurde erwähnt, dass die Beurteilung und die Bewertung bei IDAF-Prüfungen eher wohlwollend ausfielen.

- Didaktik

In der Regel wurde das IDAF vom Fach getrennt unterrichtet.

Im Unterricht wurde jeweils theoretisch in das Tool eingeführt bzw. wurde den Lernenden eine Handreichung abgegeben und kurz besprochen. Dann wurde in einer der darauf folgenden Lektionen eine Prüfung dazu gemacht, ohne dass vorher im Unterricht das Tool angewendet und eingeübt worden war. Eine Lehrperson begründete das folgendermassen:

L2: Also wir haben es davor einfach theoretisch umgesetzt oder konnten vielleicht mal eine

„BRI-Test“ machen, aber wir haben es eigentlich eher theoretisch umgesetzt und die Anwendung dann später für die BMA. Und das war für mich auch zufriedenstellend. Denn wenn ich es nochmals mit einem BRI-Test machen möchte, wissen Sie, man macht vielleicht mal einen Fragebogen, aber man muss ja schon ehrlich sagen, das hängt den Leuten ja zum Hals raus, andauernd Fragebögen entwerfen und beantworten zu müssen, und nachher sollen sie es in der BMA machen. Es ist ja doch die Hälfte oder ein Drittel der Klasse, die sowieso mit Fragebogen arbeitet. Ansonsten ist es für mich zu viel doppelt, und ich verliere zu viel Zeit, die ich vor allem für den Unterricht nutzen möchte.

Einige Lehrpersonen konnten auf frühere Erfahrungen zurückgreifen, da schon bisher wichtige Tools für die BMA eingeübt wurden, allerdings wurden diese in der Regel nicht geprüft.

Kritisch angemerkt wurde, dass eine Anpassung für allgemeine Zwecke (fächerübergreifend) schwierig sei, dass die Anleitungen auf Olat noch verbessert und dass noch Kriterienkataloge erarbeitet werden müssen.

- Probleme

Es war besonders schwierig zu kommunizieren, warum in den verschiedenen Klassen unterschiedliche IDAF-Noten gemacht wurden. Eine Lehrperson erläuterte dieses Problem so:

L7: Was die Schüler nicht verstehen und was sie mich auch fragen ist: „Wieso habe ich es jetzt im Französisch und der von der Parallelklasse generiert diese Note in einem anderen Fach?“ Und da können wir lange sagen, das sind eben überfachliche Kompetenzen, das kommt gar nicht darauf an wo, und der Prüfungsmodus ist das Resultat einer organisatorischen Massnahme. Diesen Blickwinkel haben sie eben gar nicht. Das ist für Lernenden etwas chaotisch. Aber wie die Lernenden meistens sind, sie sind relativ pragmatisch. Wenn man dort aber natürlich 2.5er verteilen würde, das würde dann Ärger geben.

Als weitere Probleme wurden die (zu) knappe Zeit und die Grenzen der Fachlichkeit genannt. Erwähnt wurde auch, dass der Begriff Interdisziplinarität noch besser geklärt werden müsse und dass die Lernziele bzw. die Kompetenzen noch deutlicher formuliert werden sollen.

Wichtigste Ergebnisse der Interviews mit den Lernenden

Die interviewten Lernenden äusserten sich sehr differenziert zu den verschiedenen Aspekten des

interdisziplinären Arbeitens.

- **Begleitung durch die Lehrpersonen**

Die Begleitung und die Unterstützung bei der BMA wurden von den Lernenden als sehr gut taxiert.

- **Ablauf/Verlauf/Zeit der BMA**

Während ein Teil der Lernenden betonten, dass sie viel Zeit hatten und der Ablauf sehr angenehme war, beklagten andere, dass sie die Gruppen bilden mussten, bevor sie einander richtig kannten, und dass die Zeitspann zu gross war.

S3: Ich fand es etwas speziell, dass wir diese Gruppen in der dritten Woche der Schule eigentlich gebildet haben. Weil wir eben ein Jahreskurs sind, haben wir theoretisch wenig Zeit. Aber es war dann trotzdem so, dass es Ewigkeiten ging, bis der Prozess dann angefangen hat. Es ging dann richtig schleppend und schlussendlich hat man immer so stückweise von den Lehrern erfahren, dass man die Arbeit eigentlich in den Frühlingsferien schreiben kann, weil man sie eigentlich erst in der Mitte der Frühlingsferien abgeben muss.

- **Erwerb neuer überfachlicher Kompetenzen für die BMA**

Auch hier fielen die Antworten unterschiedlich aus, Für einige war das IDAF nützlich für den Erwerb überfachlicher Kompetenzen, die sie für die BMA brauchten. Andere wiesen darauf hin, dass diese im Unterricht zum Teil zu spät kamen:

S7: Also so wie wir den Sinn von diesen IDAF-Fächern verstanden haben, ist es ja, dass man sich darauf vorbereitet und etwas lernt, um das nachher auch bei der Abschlussarbeit zu brauchen, aber wenn ich das alles parallel machen muss, sehe ich eigentlich den Nutzen nicht.

Des Weiteren wurde erwähnt, dass die Lernenden ja schon ein Vorwissen aus der Lehre (Verfassen einer Vertiefungsarbeit) mitbringen würden.

- **Wissen zur IDAF-Note**

Einigen ist alles klar, andere haben den Durchblick noch nicht:

S5: Das war eine spannende Sache und eine spannende Arbeit, aber ich habe nicht genau verstanden, wieso das jetzt IDAF sein muss und wieso das nicht einfach eine normale Fachnote sein kann. Weil wir machen bei unserem Lehrer immer wieder so kleine Gruppenarbeiten, die auch etwa in diesen Bereich gehen. Und ich habe nicht verstanden, wieso das jetzt eine IDAF-Note war.

- Allgemeiner Nutzen des IDAF

Die Antworten fielen sehr heterogen aus von sehr viel mitgenommen bis zu kaum einen Nutzen. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass auch in Fächern, die keine IDAF-Note generieren müssen, wertvolle überfachliche Kompetenzen vermittelt werden.

- Didaktik

Ach die Lernenden stellten fest, dass die Anwendungs- und Übungsphase im Unterricht zu kurz kam:

S4: Ich finde das etwas sehr Wichtiges und ich finde, das sollte auch richtig angeschaut werden und das haben wir nicht. Mehr so, hier ist die Theorie und jetzt machen wir es. Es ist kein Lernprozess dahinter, dass man das mehrmals durchführt und dann die Erfahrung daraus gewinnt. Dort habe ich das noch nicht so gesehen, dass wir schön an einen Lernprozess herangeführt wurden.

- IDAF-Tools auf Olat

Die wenigsten Lernenden griffen auf die Tools auf Olat zurück.

- Anforderung BMA

Ein Lernender bemerkt, dass die BMA für ihn keine besondere Herausforderung war:

S2: Ich weiss, wie man eine Arbeit schreibt, ich habe ja auch schon in der Lehre eine Arbeit geschrieben. Dort war ich sehr motiviert, ich habe eine Arbeit über Wein geschrieben. Ich fand darum auch das Verhältnis etwas speziell. Weil bei meiner Lehrabschlussprüfung hatte ich 40 oder 50 Seiten und jetzt sind wir im gleichen Umfang gewesen, aber wir waren zu Dritt. [...] Ich habe es dadurch auch nicht so ernst genommen. Schlussendlich haben wir eindeutig ein gutes Resultat abgeliefert, aber ich konnte es auch nicht so ernst nehmen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe das alles schon geleistet.

An einem Workshop zu Beginn des Jahres 2017 wurden die Ergebnisse der Interviews den Lehrerinnen und Lehrern zurückgemeldet und folgende Verbesserungen und Änderungen empfohlen:

- Entwickeln von differenzierten Beurteilungskriterien und Kompetenzrastern (Kompetenzstrukturen und Kompetenzniveaus) und damit beim Prüfen den Notenmassstab auf der Basis der Kriteriums- statt der Sozialnorm erstellen
- Besondere Beachtung der Inhaltsvalidität der Prüfungen

- Lernprozessorientierter Unterricht, in dem auch die Phasen des Elaborierens, des Organisierens und des Konsolidierens (siehe Steiner, 2007) genügend beachtet werden
- Systematisierung der Tools auf Olat und deren konsequente Einbindung in den Unterricht
- Für BM II etwas spätere Gruppenbildung, Zeitplan für BMA überprüfen
- Evtl. curricularer Aufbau der überfachlichen Kompetenzen (IDAF I)
- Für BM II Anknüpfen an Vorkenntnissen aus Lehre (besonders Vertiefungsarbeit), evtl. individueller Kompetenznachweis der verschiedenen überfachlichen Kompetenzen
- Sorgfältige und gleichlautende Kommunikation zum IDAF den Lernenden gegenüber

In der Zwischenzeit wurden die meisten Empfehlungen umgesetzt.

5 Diskussion

Laut dem RLP-BM (SBFI 2012, S. 127) dient das interdisziplinäre Arbeiten in den Fächern dem Aufbau methodischer Kompetenzen und des Problemlösens, und es bereitet auf die IDPA (Interdisziplinäre Projektarbeit, im Kanton Zürich Berufsmaturitätsarbeit, BMA) vor. Für den interdisziplinären Unterricht wird ferner bestimmt: «Im Mittelpunkt steht ein geeignetes Thema aus den Lerngebieten zweier oder mehrerer Fächer. Das Thema knüpft an die Interessen der Lernenden an, steht in Bezug zur Arbeitswelt und vereinigt inhaltliche und methodische Aspekte dieser Fächer. Es lässt sich von den bestehenden fachlichen Kompetenzen her angehen und erlaubt verschiedenartige methodische Zugänge. Je nach Anlage des Unterrichts bearbeiten die Lernenden Aufgaben zu diesem Thema oder behandeln es weitgehend selbstständig projektartig» (RLP-BM, 2012, S. 127). In dieser kurzen Passage wird so viel eingefordert, was im konkreten Unterricht so sicher nicht realisiert werden kann:

- Dass das Themen aus dem Lerngebiet zweier Fächer stammen soll, ist grundsätzlich kein Problem, da in den meisten BM-Fächern Aspekte anderer Fächer enthalten sind, darauf wird weiter unten noch genauer eingegangen, Dass dieses Thema aber gleichzeitig methodische und inhaltliche Aspekte der beiden Fächer vereinigen soll, stellt meines Erachtens eine Forderung dar, die nicht realisiert werden kann. Denn die Verbindung von Inhalt und Methode in einem Fach ist ein wesentliches Merkmal wissenschaftlicher Disziplinen. Und dies ist im BM-Unterricht schlicht nicht möglich, geht es auf dieser Stufe doch grundsätzlich um den Aufbau von grundlegendem Wissen und Können (Begriffe, Konzepte, Anwendungen) in einem Fach, was jedoch noch weit weg ist von einem wissenschaftlichen Propädeutikum.
- Der Forderung nach Anknüpfung an das Interesse der Lernenden liegt ein einseitig subjektorientiertes Lernverständnis zugrunde, das Faulstich (2013) «reduktionistisch» nennt, blendet es doch den Aspekt der Widerfahrnis von Lernen und den Weltbezug und mithin auch den teilweisen Zwangscharakter schulischen Unterrichts aus.
- Der Bezug zur Arbeitswelt wird in den Erlassen des Bundes zur Berufsbildung quasi mantramässig gefordert. Damit scheint man sich von einer drohenden Akademisierung der Berufsbildung schützen zu wollen. Meines Erachtens müsste jedoch gerade für den BM-Unterricht als *erweiterte Allgemeinbildung* gefordert werden, dass er die Lernenden weg-

führt vom Bezug zu Beruf und Arbeit, den sie mit in der Regel drei Ausbildungstagen im Betrieb und einem Tag berufskundlichen Unterrichts zur Genüge haben, hin in die Welt der Natur (Naturwissenschaften, Technik, Mathematik), Kultur (Literatur, Kunst, Musik) und Gesellschaft (Sprachen, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Recht).

- Die Kritik an der Forderung nach Anknüpfung an das Interesse und Arbeitsbezug ist jedoch kein Argument gegen das allgemeindidaktische Prinzip der Zugänglichkeit. Natürlich muss im Unterricht das Interesse für die Sache gefördert werden, auch wenn dies nicht vollumfänglich erreicht werden kann, und der Einstieg in ein Thema bedarf der Anknüpfung an die Lebenswelt der Lernenden, wovon Arbeit und Beruf ein wesentlicher Teil sind.
- Die Vorstellung, dass Lernende durch selbständige Projektarbeit sich systematisch methodische Kompetenzen aneignen, ist eine Illusion. Das Erarbeiten von methodischen Instrumenten kann auf dieser Stufe nur über guten Unterricht im Sinne des Direct-Instruction-Ansatzes erfolgen (mehr dazu siehe weiter unten).

Auch wenn das RLP-BM-Gesamtkonzept des interdisziplinären Arbeitens als eine Hybris bezeichnet werden muss, die allerdings allgemein ein Wesensmerkmal von Lehrplänen ist, so spricht nichts gegen die Förderung überfachlicher Kompetenzen, wie sie der RLP-BM (SBFI, 2012, S. 126) fordert:

- *Methodisches Vorgehen*: sich in ein Thema einarbeiten; eine Fragestellung, Hypothese oder Gestaltungsidee formulieren; disziplinäres Wissen und Können zur Problemlösung nutzen; geeignete methodische Vorgehensweisen für die Untersuchung und Gestaltung anwenden oder entwickeln
- *Planung und Durchführung von Projekten*: konzeptionell denken; ein Projekt in Grundzügen skizzieren; die Arbeit nach einem Zeitplan strukturieren; selbstständig und beharrlich auf ein Ziel hin arbeiten; den Erarbeitungsprozess und insbesondere die verwendeten Methoden kritisch reflektieren
- *Sozialkompetenz*: im Falle von Teamarbeit die Verantwortlichkeiten im Team festlegen, sachorientiert zusammenarbeiten, eigene Stärken einbringen sowie mit Widerständen und Konflikten umgehen; mit den Betreuungspersonen konstruktiv zusammenarbeiten, Vereinbarungen mit ihnen einhalten und Unterstützung bei ihnen holen, wenn sie nötig ist

- *Informationssuche*: verschiedenartige Informationsquellen nutzen und bewerten; Gewährspersonen befragen; das Ergebnis von Recherchen im geeigneten Medium festhalten; korrekt zitieren
- *Nachhaltigkeitsorientiertes Denken*: die eigenen und fremden Werte und Haltungen kritisch reflektieren; mit der Ungewissheit offener Situationen umgehen; sich an einem konkreten Fall mit gesellschaftlichen und ökologischen Fragen auseinandersetzen; gemeinsame Vorstellungen über die Gestaltung der Zukunft entwickeln
- *Kreative Betätigung*: handwerkliches Geschick, Kreativität und künstlerisches Talent an den Tag legen
- *Kommunikation und Präsentation*: die Ergebnisse strukturieren und in geeigneter Form festhalten; die Ergebnisse und ihre Erarbeitung vor Publikum präsentieren und kommentieren

Die Vermittlung dieser überfachlichen Kompetenzen im Unterricht hat jedoch grundsätzlich nichts mit Interdisziplinarität zu tun, sind sie doch für das Arbeiten in allen Disziplinen unabdingbar, wobei sie zum Teil für die einzelnen Disziplinen ganz spezifisch ausgeprägt und damit nicht einfach auf andere Disziplinen transferierbar sind.

Damit die Lernenden sich überfachliche Kompetenzen erwerben können, müssen einige Punkte im Unterricht gut beachtet werden:

- Die überfachlichen Kompetenzen können nicht losgelöst von inhaltlichem Kontext gelernt werden, und dabei sind die Lernprozesse (z.B. sensu Seiner, 2007) zu beachten. Bei der Integration steigt die Wahrscheinlichkeit nützlicher Ähnlichkeitserinnerungen, «die über (wie auch immer geartete) Ähnlichkeiten im Stoff oder in den Lernaufgaben ausgelöst werden [...], etwa in dem folgenden Sinne: *Ah, das erinnert mich an X, und da war es doch sinnvoll,...* Im positiven Fall der Nutzung übergreifender Fertigkeiten werden Lernende in Schule und Hochschule sehr oft über Ähnlichkeiten im Stoff oder in der Lernaufgabe an diese übergreifenden Fertigkeiten erinnert. Insofern ist es günstig, wenn in den Köpfen der Lernenden die fächerübergreifenden Fertigkeiten mit multiplen Anwendungsfällen verbunden sind» (Renkl, 2016, S.240 f.).
- Die Forschung zur simultanen Förderung von fachübergreifenden Kompetenzen und von Fachwissen hat gezeigt, dass oft erwünschte Effekte ausbleiben. Eine mögliche Erklärung dafür ist die mangelnde Ausführung: «Komplexe Kompetenzen entwickeln sich in der Regel über einen längeren Zeitraum und durch ihre Anwendung bei einer Vielzahl von Übungsgel-

legenheiten. Für eine funktional fächerübergreifende Kompetenz [...] beinhaltet jedoch eine Unterrichtseinheit zu einem bestimmten Fachinhalt in der Regel nur eine sehr beschränkte Anzahl von Übungsgelegenheiten – oft sogar nur ein Thema. [...] In einer einzelnen Unterrichtseinheit, in der eine funktionale fächerübergreifende Kompetenz erstmalig gefördert wird, kann daher möglicherweise noch kein ausreichender Fortschritt in der Qualität ihrer Anwendung erzielt werden [...]» (Wecker et al., 2016, S. 234).

- Das bedeutet, dass dieselben überfachliche Kompetenzen in mehreren Fächern über längere Zeit eingeübt werden müssen, und zwar integriert – innerhalb von fachlich orientiertem Unterricht – und direkt, indem theoretisches Wissen dazu erworben und dann systematisch eingeübt wird. Im Unterricht muss mit den Lernenden über Strategien und deren stützende Funktion gesprochen und nachgedacht werden. Das Erlernen von Strategien ist jedoch «ein mühsames Geschäft. In den wenigsten Fällen kommt es beiläufig und zufällig zum Strategieerwerb» (Hasselhorn & Gold, 2006, S. 97). Darum ist der Erwerb von Strategien bzw. überfachlichen Kompetenzen in Projekten kaum erfolgversprechend. Zu beachten gilt es auch das «Motivationstal der Nutzungseffizienz» (ebd., S. 98 f.): Die erstmalige Anwendung einer neuen Strategie führt nicht unmittelbar zur Leistungssteigerung oder zum Erfolg, was bei den Lernenden Frustration auslöst und sie in ein Motivationstal fallen lässt. Sie zweifeln an der Wirksamkeit der Strategie, und dieser Zweifel kann erst nach mehrmaligem Üben und Anwenden überwunden werden.
- Werden die Kompetenzen im Unterricht integriert erworben, so müssen die Lernenden gleichzeitig multiple Ziele verfolgen, was viele überfordert. Renkl (2016, S. 245 ff.) formuliert auf dem Hintergrund von Forschungsbefunden einige Thesen dazu, die das Problem deutlich machen und mögliche Lösungsansätze für den Unterricht umreißen:
 - Multiple Lerninhalte sind beim Schul- und Hochschulunterricht ein häufig auftretendes Problem.
 - Die beschränkten Arbeitsgedächtnisressourcen sind ein potenzielles Problem bei multiplen Zielen im Unterricht.
 - Die Überlastung des Arbeitsgedächtnisses ist in der Realität selten ein Problem, da die Lernenden sich auf das Verarbeitbare beschränken.
 - Gleichzeitig spontanes Lernen auf verschiedenen Ebenen (z.B. Inhalt und Strategie) ist nicht die Regel. Die Annahme, dass bestimmte offene Lernformen (z.B. entdeckendes Lernen, Projektunterricht, Problem Based Learning) beim Erwerb von fachlichen Inhalten

und überfachlichen Kompetenzen gegenüber direkter Instruktion erfolgreicher seien, ist kritisch zu sehen, denn man wird «nicht, ohne Beschränkungen in der Informationsverarbeitung zu beachten und ohne instruktionale Massnahmen, die helfen hohe Anforderungen an Arbeitsgedächtnisressourcen zu bewältigen [...], realistischer Weise erwarten können, dass bestimmte offene Methoden die Lernenden gleichsam im Vorübergehen viele Dinge gleichzeitig lernen lassen» (Renkl, 2016, S. 246).

- Das Design der Instruktion beeinflusst in hohem Masse, worauf die Lernenden ihre beschränkten Arbeitsgedächtnisressourcen lenken. Das heisst, die Arbeitsgedächtnisressourcen lassen sich durch die Lehrperson lenken, allerdings besteht die Gefahr, dass zwar gut gemeinte, aber schlecht gemachte Unterstützungsmassnahmen negative Effekte beim Lernen bewirken.
- Es ist empfehlenswert für bestimmte Lernepisoden Lernziele zu priorisieren. In kurzen Sequenzen wird man also zum Beispiel in einem ersten Schritt den Erwerb von Fachwissen in den Vordergrund stellen, bevor im zweiten Schritt die Integration angestrebt wird. Besonders wichtig ist Sequenzieren und Priorisieren, wenn die Lernenden noch kein grosses (Vor)Wissen im Fachgebiet haben.
- Der Fokus ist auf zentrale Konzepte und Prinzipien zu legen, um die Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis im vernünftigen Mass zu halten.
- Die Integration muss explizit durch die Lehrperson angeregt werden.

Interdisziplinarität im wissenschaftlichen Sinne, darauf wurde schon mehrfach hingewiesen, kann im BM-Unterricht keine Rolle spielen, denn die Voraussetzung dafür, die fachliche Disziplinarität, ist in keiner Weise als Bedingung für personale Interdisziplinarität vorhanden. Dennoch können und müssen im fachlich orientierten Unterricht fächerübergreifende Aspekte einfließen, diese müssen aber nicht krampfhaft gesucht werden, sind sie doch schon in den Fächern selber vorhanden. So braucht man beispielsweise für das Verständnis vieler historischer Verhältnisse und Entwicklungen volkswirtschaftliche Kenntnisse (z.B. zum Konjunkturzyklus, zur Geldentwertung). Literarische Werke können nur auf dem Hintergrund psychologischer Aspekte richtig analysiert und interpretiert werden, und für die Sozialwissenschaften sind empirisch gewonnene Erkenntnisse unabdingbar, was eine Verbindung mit Statistik geradezu herausfordert. Eine solche Integration findet in der Praxis schon längst statt. Allerdings wäre eine grössere Systematisierung sowie eine bessere Koordination zwischen den Fächern wünschenswert: Jedes Fach sollte klar darlegen,

wann im Verlauf des Lehrgangs welches Wissens und Können erlernt wird, so dass die anderen Fächer erkennen können, wann sie auf solche Wissens Elemente und auf solches Können zurückgreifen können. Unter Umständen könnte die Koordination unter den Fächern so weit gehen, dass sogar gegenseitige Wünsche über den Zeitpunkt, wann gewisses Wissen und Können erworben werden soll, berücksichtigt werden.

Zum Schluss noch eine Bemerkung zur BMA/IDPA. Es ist unbestritten, dass die Absolvierenden eines Lehrgangs der Berufsmaturität eine Maturaarbeit schreiben sollen, und dies besonders im Hinblick auf ihre Studierfähigkeit. Warum eine solche ohnehin anspruchsvolle Arbeit interdisziplinär sein muss, ist jedoch nicht nachvollziehbar, besonders auch angesichts der Tatsache, dass bei den gymnasialen Maturaarbeiten Interdisziplinarität nicht verlangt wird. Meine vielfältige Erfahrung mit den IDPA seit deren Einführung zeigt zudem, dass nur in den allerwenigsten Fällen tatsächlich eine interdisziplinäre Arbeit geschrieben wird. Das ID bei der IDPA ist also in der Regel ein Etikettenschwindel. Dies darf aber weder den Lernenden noch den Lehrpersonen angelastet werden, verantwortlich dafür ist allein der RLP-BM (SBFI, 2012).

Literatur

- BBw (2013). Konzept Umsetzung IDAF/IDPA. Winterthur: BBw (internes Arbeitspapier, nicht veröffentlicht).
- BBw (2017). Interdisziplinäres Arbeiten und Berufsmaturitätsarbeit. Wegleitung für Lehrerinnen und Lehrer an der BM Winterthur. Winterthur: BBw (internes Arbeitspapier, nicht veröffentlicht).
- BBw (undatiert). Selbstreflexion. Tool für effizientes Erfahrungslernen. Winterthur: BBw (internes Arbeitspapier, nicht veröffentlicht).
- Caduff, C, et al. (2014). Unterrichten an Berufsfachschulen – Berufsmaturität. Bern: hep (2. Auflage).
- Cramer, C. (2016). Forschung zum Lehrerinnen- und Lehrerberuf. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Faulstich, P (2013). Menschliches Lernen. Bielefeld: transcript Verlag.
- Ghisla, G. & Bausch, L. (2006): Interdisziplinarität: ein Mehrwert für die Disziplinen. In: A. Zeyer & M. Wyss (Hrsg.), Interdisziplinarität im Unterricht auf der Sekundarstufe II (S. 10-34). Zürich / Bern: Verlag Pestalozzianum/hep.
- Hasselhorn, M. Gold, A. (2006). Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lehren und Lernen. Stuttgart. Kohlhammer.
- Isenmann, R. (1999). Interdisziplinarität: verstehen - verantworten - gestalten. In W.-D. Hutter, Interdisziplinarität. Möglichkeiten und Grenzen fächerübergreifender Forschung und Lehre (S. 19-44). Trier: Institut fächerübergreifenden Studierens und Forschens (IfSF).
- Jungert, M (2013). Was zwischen wem und warum eigentlich? Grundsätzliche Fragen zur Interdisziplinarität. In M. Jungert et al. (Hrsg.), Interdisziplinarität. Theorie, Praxis, Probleme (S. 1-12). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Mayring, P. (2002). Einführung in die qualitative Sozialforschung. Weinheim: Beltz (5.Auflage).
- Mittelstrass, J. (1989). Der Flug der Eule, Von der Vernunft der Wissenschaft und der Aufgabe der Philosophie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Mittelstrass, J. (2005). Art. Disziplinarität. In J. Mittelstrass (Hrsg.), Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Stuttgart: Metzler
- Reichenbach, R, (2004). Aktiv, offen und ganzheitlich: *Überredungsbegriffe* – treue Partner des pädagogischen Besserwissens. Parapluie: Kulturen – Künste – Literaturen, Nr.19.
<http://parapluie.de/archiv/worte/paedagogik>
- Renkl, A. (2016). Multiple Ziele: Warum Lernende oft (zu) viel beachten müssen und wie lernen-de damit umgehen könnten. Unterrichtswissenschaft, 44 (3), 239-251.
- SBFI (2012): Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität (RLP-BM). Bern: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.
- Steiner, G. (2007). Der Kick zum effizienten Lernen. Erfolgreich und nachhaltig ausbilden dank

lernpsychologischer Kompetenz – vermittelt an 30 Beispielen. Bern: hep.

Stichweh, R. (1979). Differenzierung der Wissenschaft. *Zeitschrift für Soziologie*, 8(1), 82-101.

Stichweh, R. (1984). Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. *Physik in Deutschland 1740–1890*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Wecker, C. Fischer, F. & Hetmanek, A. (2016). Zwei Fliegen mit einer Klappe? Fachwissen und fächerübergreifende Kompetenzen gemeinsam fördern. *Unterrichtswissenschaft*, 44 (3), 226-238.